

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING TIL XUSUSIYATLARI

Mo'minova Saidaxon Ikromjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

@SaidaxonMo'minovaemail.com

Ilmiy rahbar: Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada OAVda qo'llaniladigan eski terminlar va yangi terminlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, OAV uchun ijobiy va salbiy jihatlari lingvistik ekspertiza nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: OAV, lingvistik ekspertiza, Generative AI, AI journalism

Аннотация: В данной статье с позиции лингвистической экспертизы анализируется возникновение и развитие старых и новых терминов, используемых в средствах массовой информации. Также рассматриваются положительные и отрицательные стороны их применения в деятельности СМИ.

Ключевые слова: СМИ, лингвистическая экспертиза, Generative AI, AI journalism.

Annotation: This article analyzes, from the perspective of linguistic expertise, the emergence and development of old and new terms used in the mass media. It also examines the positive and negative aspects of their application in media practice.

Keywords: mass media, linguistic expertise, Generative AI, AI journalism.

Insoniyat taraqqiyoti davomida axborot olish, bilim, urf -odat, an'ana va madaniyatni ommaga yetkazishning turli shakllari yaratilgan. Yillar davomida axborot va bilim yetkazuvchi vositalar o'rganilgan va tatbiq etilgan. Shulardan biri televideniye dir. Hozirgi vaqtda jamiyat son-sanoqsiz OAV vositalari orqali yangiliklardan tezda voqif bo'lishdek katta va tezkor imkoniyatlarga ega bo'ldi. Televideniye sohasida tez -tez uchraydigan asosiy terminlar mavjud. Hususan, rus olimi N.A. Konrad shunday deb yozadi: „Bugungi kunda umumiy tilimiz deb ommaviy kommunikatsiya tilini hisoblash mumkin. Ommaviy, ijtimoiy va madaniy muloqot sohasida hozirgi paytda til sistemasining yangi xususiyatlari, avvalo

,semantik sohadagi tushunchalar va ular orasidagi aloqa borasida yangi hususiyatlar shakllanmoqda”.

Misol uchun: Efirdagi uzatish-dasturlarni antennalar orqali havo to'liqlarida tarqatish. Kadr-televizor ekranida ko'rinadigan bitta tasvir Kadrlar chastotasi-soniyada nechta kadr namoyish qilinishi Rezolyutsiya -tasvirning aniqlik darajasi Signal-tovush va tasvirni uzatadigan elektromagnit to'liq Jonli efir(live)-bevosita uzatish Montaj-suratga olingan materiallarni qayta ishlash,tahrirlash Ssenariy-ko'rsatuv yoki filmning yozma rejasi Telejurnalist-televideniye uchun reportaj tayyorlovchi . Televideniye -bu faqat ko'ngilochar dasturlar manbai emas,balki odamlarni birlashtiruvchi,bilim beruvchi,insonlar o'rtasida milliy urf-odat va an'analarni saqlab qolishga yordam beradigan vositadir.Televideniye bugungi kunda bir nechta vazifalarni bajarib kelmoqda.Birinchidan, axborot dasturlari orqali insonlar mamlakatimiz va dunyo voqealari haqida tez va oson bilib olishlari mumkin.Ikkinchidan, ushbu OAVni ilmiy,ma'rifiy bilimlarni tarqatuvchi hisoblanadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki televideniya o'tmishda yashab , ijod qilgan shoir-u yozuvchilar ,sarkarda va podsholar haqida hujjatli filmlar va seriallar, Ramazon oyida diniy-ma'rifiy ko'rsatuvlar taqdim etiladi.Qolaversa, televideniya taqdim etiladigan, turli tillardan tarjima qilingan kino va seriallar,ijodkorlarning konsert dasturlari va rang-barang shou dasturlari orqali odamlar hordiq chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.Ma'lumotlarga qaraganda, televideniyaning ilk ko'rsatuvlari 1936-yilda Buyuk Britaniya va Germaniyada,1938-yilda tajriba sifatida Sankt-Peterburgda efirga uzatilgan.1941-yil AQSHda ham teleeshittirishlar yo'lga qo'yildi.Bu teleeshittirishlar Ikkinchi Jahon urushi tufayli biroz to'xtadi,lekin urushdan keyingi yillarda tez orada ommalashdi.Poytaxt Toshkentda esa 1956-yil 5-noyabr kuni birinchi rasmiy teleko'rsatuv efirga uzatildi.Shundan buyon OAVga oid yangidan yangi terminlar kirib keldi.Masalan:Generative AI -kontent yaratishda sun'iy intellektdan foydalanish. Streaming television /OTT/CTT -matn, oddiy televideniye emas, balki internet orqali uzatiladigan kontrakt. AI journalism -(sun'iy intellekt jurnalistikasi)maqola yozish,sarlavha tanlash,hatto rasm yaratishda AI ishlatilishi tufayli ommaviy axborot vositalarida ham keng ishlatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, televideniye insoniyat madaniyati va taraqqiyotining muhim mahsulidir.U faqatgina ko'ngilochar emas, balki ma'rifat, tarbiya va axborot manbai sifatida ham jamiyat hayotida beqiyos o'rin egallaydi.Har bir inson undan oqilona foydalanib , foydali dasturlarni tomosha qilsa, televideniye haqiqiy bilim va ma'naviyat manbaiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1), „Ommaviy axborot vositalarida nutq madaniyati “
- 2) D.M. Teshaboyeva., „Lug‘at ma'lumotnoma. Jurnalistika.
- 3) Reklama Pablik rileyshnz. 2002
- 4), „Tilshunoslik asoslari“. Q. Mo'ydinov, R. Ikramov. Toshkent 2024.